

Relato de experiência em uma unidade de saúde da família de Vitória da Conquista/BA: desafios, aprendizados e impacto na comunidade local

Experience report in a family health unit in Vitória da Conquista/BA: challenges, learnings, and impact on the local community

Informe de experiencia en una unidad de salud familiar en Vitória da Conquista/BA: desafíos, aprendizajes e impacto en la comunidad local

DOI: 10.5281/zenodo.13880710

Recebido: 02 set 2024

Aprovado: 29 set 2024

Mauricio Marlon Mota de Oliveira

Graduando em Medicina

Instituição de formação: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Endereço: (Vitória da Conquista – Bahia, BRASIL)

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0000-9705-2242>

E-mail: mauriciomarlon758@gmail.com

Larissa Danielle de Sá Alves

Graduanda em Medicina

Instituição de formação: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Endereço: (Vitória da Conquista – Bahia, BRASIL)

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0008-0731-210X>

E-mail: lari.dani131@gmail.com

Leandra Bitencourt da Silva

Graduanda em Medicina

Instituição de formação: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Endereço: (Vitória da Conquista – Bahia, BRASIL)

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-6006-0182>

E-mail: leeabitencourt@gmail.com

Laiana de Jesus Vieira

Graduanda em Medicina

Instituição de formação: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Endereço: (Vitória da Conquista – Bahia, BRASIL)

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0006-0232-1694>

E-mail: laianavieiraa@gmail.com

Bia Guimarães Santiago

Graduanda em Medicina

Instituição de formação: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Endereço: (Vitória da Conquista – Bahia, BRASIL)

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0007-0258-7027>

E-mail: biagsantiago@gmail.com

Marilia Alves da Silva Cunha

Graduanda em Medicina

Instituição de formação: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Endereço: (Vitória da Conquista – Bahia, BRASIL)

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0008-4050-0858>

E-mail: mariliaalves127@gmail.com

Lucas Rafael Moreira Monção

Graduando em Medicina

Instituição de formação: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Endereço: (Vitória da Conquista – Bahia, BRASIL)

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0008-4611-7104>

E-mail: lucasmoncao14@gmail.com

RESUMO

Introdução: O presente estudo discute a experiência vivida por internos de medicina em uma Unidade de Saúde da Família, destacando a importância de tal vivência para o aprendizado médico na atenção básica, essencial no contexto brasileiro do SUS. **Metodologia:** A pesquisa utilizou método qualitativo de relato de experiência, focando nas atividades dos preceptores e nos aprendizados dos internos, baseando-se em reflexões subjetivas sem a necessidade de consentimento formal. **Resultados e Discussão:** A prática clínica possibilitou a aplicação teórica e a realização de atividades como pré-natal, puericultura, consultas gerais e visitas domiciliares, essenciais para o desenvolvimento profissional dos internos. **Conclusão:** O relato destaca a relevância do internato na formação médica e o impacto positivo na comunidade, reforçando a eficácia da atenção básica e a aproximação com os valores do MCCP.

Palavras-chave: Internato em Medicina, Unidade de Saúde da Família, Atenção Básica, Método Clínico Centrado na Pessoa, SUS.

ABSTRACT

Introduction: This study discusses the experience of medical interns in a Family Health Unit, highlighting the importance of such an experience for medical learning in primary care, essential in the Brazilian SUS context and its policies. **Methodology:** A qualitative case report method was used, focusing on the activities of preceptors and the interns' learning based on subjective reflections without the need for formal consent. **Results and Discussion:** Clinical practice allowed theoretical application and activities such as prenatal care, childcare, general consultations, and home visits, essential for the interns' professional development. **Conclusion:** The report highlights the relevance of the internship in medical training and the positive impact on the community, reinforcing the effectiveness of primary care and aligning with the values of MCCP.

Keywords: Medical Internship, Family Health Unit, Primary Care, Person-Centered Clinical Method, SUS.

RESUMEN

Introducción: Este estudio discute la experiencia de internos de medicina en una Unidad de Salud Familiar, destacando la importancia de esta vivencia para el aprendizaje médico en atención primaria, esencial en el contexto del SUS brasileño y sus políticas. **Metodología:** Se utilizó un método cualitativo de informe de caso, centrándose en las actividades de los preceptores y el aprendizaje de los internos basado en reflexiones subjetivas sin necesidad de consentimiento formal. **Resultados y Discusión:** La práctica clínica permitió la aplicación teórica y actividades como cuidado prenatal, puericultura, consultas generales y visitas domiciliarias, esenciales para el desarrollo profesional de los internos. **Conclusión:** El informe destaca la relevancia de la pasantía en la formación médica y el impacto positivo en la comunidad, reforzando la efectividad de la atención básica y los valores del MCCP.

Palabras clave: Pasantía Médica, Unidad de Salud Familiar, Atención Primaria, Método Clínico Centrado en la Persona, SUS.

1. INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro é reconhecido por sua abrangência e complexidade, visto que é um modelo singular que preconiza saúde como direito universal (Paim, 2018). Organizado em confluência com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o SUS utiliza a Estratégia Saúde da Família (ESF) como pilar central para garantir a integralidade e a equidade na assistência à saúde (Silva, 2019). Entretanto, a revisão da PNAB em 2017 trouxe mudanças significativas, destacando-se as críticas de um movimento para a atenção básica mais seletiva e reduzida (Melo et al., 2018).

O desenvolvimento do internato na Atenção Básica permite que estudantes de medicina integrem teoria e prática em ambientes reais de cuidado à saúde, como as Unidades de Saúde da Família (USF). Além de ser um ambiente de aprendizagem, o internato propicia a vivência do Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP), que enfatiza a compreensão holística do paciente, indo além do modelo biomédico tradicional (Fuzikawa, 2018). A experiência prática no internato é crucial para aprimorar a formação dos futuros médicos, permitindo-lhes internalizar o cuidado humano e integral, conforme preconizado pelo SUS (Paim, 2018).

Nesse sentido, tendo em vista explorar as nuances dessa experiência na atenção básica, o presente estudo teve como objetivo relatar as atividades desenvolvidas pelos internos de medicina na USF Pedrinhas, situada em Vitória da Conquista/BA, destacando os desafios enfrentados e o impacto positivo gerado na comunidade local.

2. METODOLOGIA

O método utilizado neste estudo foi o relato de experiência, uma abordagem qualitativa que fornece uma visão crítica das práticas e intervenções vivenciadas no campo (Mussi et al., 2021). Ao contrário de pesquisas quantitativas que buscam generalização dos dados, o relato de experiência foca na subjetividade e no conteúdo experiencial de quem vivencia o processo (Mussi et al., 2021). Assim, o objetivo central deste relato foi descrever as atividades desenvolvidas na USF Pedrinhas e o papel dos preceptores no ensino-aprendizagem dos internos.

Os dados para este relato foram obtidos através das reflexões e observações subjetivas dos estudantes de medicina durante o período de julho a agosto de 2024. A integração prática foi vivenciada intensivamente na USF Pedrinhas, sem a necessidade de consentimento formal dos participantes, uma vez que as informações utilizadas não envolvem dados sensíveis ou confidenciais.

Uma das limitações encontradas na produção deste estudo encontra-se na sua natureza subjetiva e localidade específica, não permitindo a generalização dos resultados para outras USFs ou contextos

distintos. No entanto, enfatiza-se a relevância do aprofundamento qualitativo no contexto do aprendizado médico e impacto comunitário.

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA

O internato na atenção básica oferece uma oportunidade ímpar para ampliar e aplicar conhecimentos teóricos em um contexto prático, aproximando-se das reais necessidades da população. Durante o período que passamos na USF Pedrinhas, a imersão nos cuidados oferecidos à comunidade foi um terreno fértil para nosso crescimento profissional e pessoal.

Participamos de atividades como o pré-natal, que nos desafiou a compreender a saúde da mulher de modo abrangente. Aprendemos a importância do acompanhamento contínuo, do aconselhamento nutricional e do suporte emocional às gestantes, percebendo o impacto direto dessas ações na saúde materno-infantil (Silva, 2019). Esse aprendizado foi complementado pela puericultura, onde adquirimos habilidades nas avaliações desenvolvimento infantil e nas orientações a famílias sobre hábitos saudáveis e prevenção de doenças.

Além disso, o envolvimento em consultas de pediatria, cardiologia e saúde do adulto foi fundamental para consolidar o conhecimento sobre doenças prevalentes na comunidade, permitindo entender a prática clínica sob uma ótica holística e integrada, fundamental no MCCP (Fuzikawa, 2018). As visitas domiciliares destacaram-se como uma das experiências mais significativas, proporcionando uma visão real do contexto em que os pacientes vivem e dos determinantes sociais que impactam sua saúde.

No tocante ao tratamento de saúde da mulher, incluindo o exame de Papanicolau, foi um exercício de destreza técnica e empatia, revelando a importância sensível de abordar questões de saúde de modo holístico e respeitoso.

Todo esse conhecimento foi articulado com práticas preventivas, manejo de casos crônicos e uma relação cuidada com os pacientes, fortalecendo nossa capacidade de intervenção em saúde com base na integralidade e humanização intrínseca ao SUS (Paim, 2018).

4. IMPACTO NA COMUNIDADE

Os internos de medicina desempenharam um papel vital na ampliação do acesso à saúde na comunidade do USF Pedrinhas. A presença dos internos permitiu um aumento significativo no número de atendimentos, contemplando desde consultas de rotina até atendimentos especializados, como pediatria e cardiologia. As visitas domiciliares, em particular, foram uma estratégia eficaz para compreender e intervir nas condições de saúde de pacientes que, por diversos fatores, encontram desafios para acessar a USF.

Essa participação ativa não apenas colaborou para o desafogamento da unidade como também valorizou o papel educativo e preventivo da USF, alinhando-se aos princípios da ESF, que preconiza a aproximação do sistema de saúde do contexto social do usuário (Silva, 2019).

5. CONCLUSÃO

A experiência vivenciada no internato na USF Pedrinhas foi um marco no aprendizado dos internos. A prática na atenção básica proporcionou um entendimento profundo da relação médico-paciente e da complexidade dos cuidados integrados e humanizados preconizados pelo SUS (Paim, 2018). Esta vivência corroborou a importância de formar médicos comprometidos com a saúde coletiva e dotados de habilidades para manejar a atenção primária de forma competente e empática.

O impacto positivo gerado na comunidade decorre da interação direta com os usuários do sistema, o que reforçou a necessidade contínua de investimentos na formação médica voltada para a realidade da atenção básica, garantindo a continuidade de um SUS fortalecido e inclusivo (Melo et al., 2018). A consolidação de experiências como esta é essencial para o futuro da saúde pública brasileira.

REFERÊNCIAS

- MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas; FLORES, Fábio Fernandes; ALMEIDA, Claudio Bispo de. Pressupostos para a Elaboração de Relato de Experiência como Conhecimento Científico. *Revista Práxis Educacional, Vitória da Conquista*, v. 17, n. 48, p. 60-77, out./dez. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v17i48.9010>. Acesso em: 29 ago. 2024.
- MELO, Eduardo Alves et al. Mudanças na Política Nacional de Atenção Básica: entre retrocessos e desafios. *Saúde Debate, Rio de Janeiro*, v. 42, n. esp. 1, p. 38-51, set. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042018S103>. Acesso em: 29 ago. 2024
- SILVA, Marcell Matoso da. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: Um olhar no modelo de organização da Atenção Básica no Brasil. *Revista EDUC-Faculdade de Duque de Caxias, Duque de Caxias*, v. 06, n. 2, p. 51-62, jul./dez. 2019. Disponível em: https://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20210618114028.pdf . Acesso em: 29 ago. 2024.
- PAIM, Jairnilson Silva. Trinta anos do Sistema Único de Saúde (SUS). *Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro*, v. 23, n. 6, p. 1723-1728, 2018. disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.09172018>. Acesso em 29 ago. 2024.